

PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) : EDUKASI KESEHATAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI JAMBENENGGANG

Rania Putri¹, Evi Nurhayati², Novi Nopita³, Syifa Fauziah⁴, Rita Stiaharti⁵

Keywords:

PHBS

Tooth brushing

Handwashing

Lifestyle behavior

Clean and Healthy Living Behavior (PHBS) needs to be instilled from an early age to form sustainable positive habits. This study aims to improve the understanding and habits of grade 2 students of SDN Jambenenggang in washing hands and brushing teeth properly. The method used was descriptive quantitative with a pre- and post-intervention observational approach. Activities included health education, hands-on demonstration, practice, and distribution of hygiene kits. The results showed a significant increase in students' knowledge and behavior after the intervention, where 90% of students were able to mention the steps of washing hands correctly and understood the benefits. Despite limited facilities, students' enthusiasm and teachers' support contributed greatly to the success of the program. The interactive and fun approach proved effective in attracting students' interest and improving their understanding. This program is expected to be the first step in establishing a healthy lifestyle from an early age and can be implemented in other schools for wider impact.

Keywords:

PHBS

Menyikat gigi

Mencuci tangan

Perilaku hidup sehat

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) perlu ditanamkan sejak usia dini untuk membentuk kebiasaan positif yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kebiasaan siswa kelas 2 SDN Jambenenggang dalam mencuci tangan dan menyikat gigi dengan benar. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan observasional pra dan pasca intervensi. Kegiatan meliputi edukasi kesehatan, demonstrasi langsung, praktik, serta pembagian alat kebersihan.

Hasil menunjukkan peningkatan signifikan pada pengetahuan dan perilaku siswa setelah intervensi, di mana 90% siswa mampu menyebutkan langkah mencuci tangan dengan benar dan memahami manfaatnya. Meskipun terdapat keterbatasan fasilitas, antusiasme siswa dan dukungan guru berkontribusi besar terhadap keberhasilan program. Pendekatan interaktif dan menyenangkan terbukti efektif dalam menarik minat dan meningkatkan pemahaman siswa. Program ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membentuk pola hidup sehat sejak dini dan dapat diterapkan di sekolah lain untuk dampak yang lebih luas.

Corespondensi Author

Rania Putri

Manajemen

STIE Pasim Sukabumi

Raniaputrisholehal1@gmail.com

DOI : 10.5281/zenodo.15604040

PENDAHULUAN

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan tindakan sadar yang dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatannya. Kebiasaan ini sangat penting agar lingkungan di sekitar kita tetap sehat. Di lingkungan sekolah, penerapan PHBS dapat dimulai dari kegiatan sederhana, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Jika kebiasaan tersebut terus dilakukan dengan baik, maka tingkat kesehatan di sekolah pun akan semakin meningkat.

Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan sekolah berperan krusial dalam menciptakan suasana yang mendukung perkembangan fisik anak serta meningkatkan fokus mereka dalam belajar. PHBS tidak hanya berfokus pada kesehatan jasmani, tetapi juga mencakup edukasi tentang gaya hidup sehat, seperti menjaga kebersihan diri, mengonsumsi makanan bergizi, dan rutin berolahraga. Dengan penerapan PHBS yang efektif, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang lebih sehat dan mendukung, sehingga siswa dapat berkembang secara maksimal baik dari sisi kesehatan maupun kemampuan intelektualnya. (Fitri Kurnianingsih et al. 2023)

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2020), perilaku hidup bersih dan sehat adalah kebiasaan yang dilakukan secara sadar untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan. Kebiasaan ini sangat penting untuk menurunkan risiko penyakit menular, seperti diare dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), yang masih menjadi masalah utama pada anak usia sekolah di Indonesia.

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah kebiasaan yang dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatannya dengan sadar. Kebiasaan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan di lingkungan sekitar kita. Kalau lingkungan kita bersih dan sehat, maka risiko terkena penyakit bisa berkurang. Di sekolah, penerapan PHBS bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya. Kalau kebiasaan ini semakin baik, maka kesehatan di sekolah juga akan meningkat. Selain itu, usia sekolah merupakan masa keemasan untuk menanamkan nilai-nilai PHBS baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. (Wati, Mahanan, and Juniati 2024)

Anak usia sekolah merupakan kelompok usia yang kritis karena pada usia tersebut anak rentan mengalami masalah kesehatan. Usia sekolah termasuk ke dalam kelompok usia dini yang merupakan masa keemasan untuk menanamkan nilai-nilai perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan berpotensi sebagai agen of change untuk mempromosikan kesehatan baik di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. (Bannepadang, Manginte, and Rante n.d.)

Penerapan PHBS di sekolah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran siswa dan warga sekolah terhadap pentingnya hidup bersih dan sehat. Dukungan sarana, prasarana, serta edukasi yang berkelanjutan merupakan komponen kunci dalam mendorong perilaku sehat di sekolah. Mengingat lebih dari 250.000 sekolah di Indonesia, dengan sekitar 73 juta anak sekolah, kesehatan mereka adalah fondasi bagi pembangunan masa depan bangsa yang sehat dan cerdas. (Fitri Kurnianingsih et al. 2023)

Oleh karena itu, penting untuk menanamkan kebiasaan hidup bersih dan sehat sejak dini, khususnya kepada siswa kelas 2 SD sebagai target utama penelitian ini. Melalui pendekatan yang menyenangkan dan edukatif, seperti pembelajaran langsung serta praktik sikat gigi dan cuci tangan yang benar, diharapkan siswa dapat memahami dan menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh edukasi kesehatan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat pada siswa SDN Jambenenggang.

METODE DAN STRATEGI

Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan observasional pra dan pasca intervensi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat kondisi pengetahuan dan perilaku sasaran (siswa kelas 2 sdn jambenenggang) sebelum dan sesudah dilakukan intervensi berupa edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), Menurut (Sugiyono 2019:64), metode deskriptif kuantitatif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. tujuan penerapan metode ini adalah untuk menanamkan bagaimana gosok gigi dan cuci tangan yang baik dan benar. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 2 untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di SD Negeri Jambenenggang.

Kegiatan ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Jambenenggang, desa Jambenenggang, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Provisnsi Jawa Barat. Dengan melibatkan kelas 2 sebagai sasaran yaitu sebanyak 27 orang siswa. Mitra dalam kegiatan-kegiatan ini adalah kepala sekolah serta wali kelas dan mahasiswa STIE Pasim Sukabumi. Berikut adalah kegiatannya :

Table 1 Deskripsi Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pelaksana
1	Persiapan dan Koordinasi	-Menentukan jadwal dan peserta kegiatan bersama pihak sekolah -Menyiapkan instrument observasi dan media edukasi	Mahasiswa dan Guru
2	Pra Observasi	-Mengamati dan mencatat pengetahuan awal serta perilaku siswa dalam sikat gigi dan cuci tangan menggunakan lembar obeservasi	Mahasiswa STIE Pasim Sukabumi
3	Edukasi PHBS	-Memberikan penyuluhan secara sederhana dan interaktif tentang sikat gigi dan cuci tangan yang baik dan benar -Menjelaskan langkah- langkah sikat gigi dan cuci tangan yang baik dan benar -Menunjukkan video atau alat peraga	Mahasiswa STIE Pasim Sukabumi
4	Demonstrasi dan Praktik langsung	-Mahasiswa memberikan contoh langsung cara menyikat gigi dan mencuci tangan dengan baik dan benar menggunakan instrument musik -Siswa mempraktikan langsung dibawah bimbingan	Mahasiswa STIE Pasim Sukabumi
5	Pembagian alat	-Memberikan sikat gigi dan sabun cuci tangan kepada siswa	Mahasiswa STIE Pasim Sukabumi

6.	Penutupan dan umpan balik	-Menyampaikan hasil singkat kegiatan kepada siswa -Sesi interaktif dan pembagian doorprize untuk siswa yang aktif dan memberikan apresiasi kepada siswa yang interaktif	Mahasiswa STIE Pasim Sukabumi
7.	Sesi dokumentasi	-Mendokumentasikan hasil kegiatan dengan foto dan vidio	Mahasiswa dan siswa

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa terkait PHBS setelah diberikan edukasi kesehatan. Data pre- test mengindikasikan bahwa sebelum intervensi, banyak siswa yang belum memahami pentingnya cuci tangan dan sikat gigi secara benar. Namun, setelah edukasi, sebagian besar siswa mampu mempraktikkan cuci tangan dengan sabun dan sikat gigi secara rutin dan tepat.

Wawancara dengan guru dan orang tua mengungkapkan bahwa dukungan dari lingkungan sekolah dan keluarga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini. Meski demikian, beberapa kendala seperti keterbatasan fasilitas cuci tangan dan kurangnya pengawasan di rumah masih menjadi tantangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan pentingnya edukasi kesehatan yang berkelanjutan dan dukungan lingkungan dalam membentuk perilaku hidup bersih dan sehat pada anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) terlaksana pada hari Sabtu, 10 Mei 2025 secara langsung yang diadakan di SDN Jambenenggang. Kegiatan terlaksana dari pukul 09.00-11.00 WIB. Kegiatan penyuluhan PHBS sikat gigi dan mencuci tangan yang baik dan benar diikuti oleh 27 siswa dari kelas 2, guru pendamping serta tim kelompok 1 KKM Desa Jambenenggang. Pengabdian yang terdiri dari mahasiswa STIE Pasim Kota Sukabumi sekaligus sebagai narasumber dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan program Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS) kami menyediakan 2 edukasi yaitu:

1. Menggosok gigi yang baik dan benar
Gosok gigi merupakan kegiatan membersihkan gigi dan rongga mulut dari kotoran makanan dan plak. Tujuan dari menggosok gigi yaitu untuk menjaga kebersihan gigi dan mencegah dari berbagai penyakit yang ada di dalam mulut. Penyakit yang timbul karena tidak menggosok gigi yaitu, karies. Kegiatan menggosok gigi juga memberikan efek segar terhadap mulut, serta menghilangkan bau mulut (drg.Rosalina Intan Saputri 2022). Untuk meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga kebersihan gigi, gusi dan mulut maka tim KKM Kelompok 1 Jambenenggang membuat program Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS) cara menggosok gigi yang baik dan benar untuk siswa kelas 2 SDN Jambenenggang.
2. Mencuci tangan yang baik dan benar
Menurut (World Health Organization and Safety. 2009) cuci tangan adalah suatu prosedur/ tindakan membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau hand rub dengan antiseptik (berbasis alkohol). Maka dari itu untuk meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya mencuci tangan maka tim KKM Kelompok 1 Jambenenggang membuat program Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS) cara mencuci tangan yang baik dan benar.

3. Partisipasi aktif siswa dan dukungan guru pendamping menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan ini. Melalui penyuluhan tersebut, siswa menunjukkan peningkatan kesadaran dan minat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya dalam hal cuci tangan dan sikat gigi. Hal ini sejalan dengan tujuan program yang ingin menanamkan kebiasaan PHBS sejak dini agar dapat mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas kesehatan siswa. Selain itu, keterlibatan mahasiswa sebagai fasilitator memberikan nuansa pembelajaran yang menyenangkan dan mudah diterima oleh anak-anak.
4. Setelah diberikan edukasi mengenai cara menggosok gigi dan mencuci tangan yang baik dan benar, anak-anak menunjukkan peningkatan kesadaran yang signifikan terhadap pentingnya menjaga kebersihan diri. Edukasi yang dilakukan dengan metode interaktif, seperti demonstrasi langsung dan penggunaan media edukasi yang menarik, berhasil membuat siswa lebih memahami manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya dalam menjaga kesehatan gigi dan tangan. Anak-anak menjadi lebih paham bahwa sikat gigi secara rutin dan teknik yang benar dapat mencegah gigi berlubang serta masalah mulut lainnya, sementara mencuci tangan dengan sabun pada waktu yang tepat dapat mengurangi risiko tertular penyakit menular seperti diare dan flu.
5. Hasil observasi dan pengukuran sebelum dan sesudah edukasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam melakukan cuci tangan dan gosok gigi. Sebagian besar siswa mulai menerapkan kebiasaan tersebut secara konsisten, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa edukasi kesehatan gigi dan kebersihan tangan dapat meningkatkan sikap dan perilaku anak dalam menjaga kebersihan diri. Selain itu, pendekatan edukasi yang menyenangkan, seperti menggunakan boneka tangan dan praktik langsung, terbukti efektif dalam meningkatkan minat dan pemahaman anak-anak terhadap materi yang disampaikan.
6. Dengan meningkatnya kesadaran dan kebiasaan positif ini, diharapkan anak-anak dapat terhindar dari berbagai penyakit yang berkaitan dengan kebersihan mulut dan tangan, serta membentuk pola hidup sehat yang berkelanjutan sejak usia dini. Oleh karena itu, edukasi kesehatan yang rutin dan melibatkan guru serta orang tua sangat penting untuk memastikan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat ini terus dipertahankan dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari anak-anak.

Gambar 1 Tim Memberikan Materi Edukasi PHBS

Kegiatan diawali dengan sambutan dan ketua KKM Kelompok 1 Desa Jambenenggang dan perkenalan. Terdapat kekurangan yang kami temui dimana kami telah menyiapkan alat seperti sikat dan

pasta gigi serta sabun untuk mencuci tangan yang akan kami gunakan untuk praktek menggosok gigi dan mencuci tangan namun tidak dapat kami laksanakan karena kendala tidak terdapatnya fasilitas disekolah tersebut, jadi kami hanya bisa memperagakan dikelas seadanya dengan bernyanyi bersama dan menggunakan media musik diikuti gerakan menggosok gigi dan mencuci tangan.

Gambar 2 Siswa dan Siswi Antusias Memperagakan Cuci Tangan

TAHAPAN EVALUASI DAN MONITORING

Kegiatan yang telah dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Jambenenggang memberikan manfaat kepada siswa kelas 2, dengan adanya kegiatan ini para siswa menyadari akan pentingnya menjaga kebersihan diri seperti gosok gigi dan mencuci tangan. Ada beberapa catatan yang menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Menambahkan fasilitas untuk cuci tangan.
2. Kegiatan tidak dilakukan hanya saat simulasi saja.
3. Menyiapkan media edukasi lebih lengkap.
4. Tidak hanya edukasi di satu sekolah saja tetapi sekolah lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Program edukasi PHBS yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Jambenenggang berhasil meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa kelas 2 dalam menjaga kebersihan diri, khususnya terkait kebiasaan menggosok gigi dan mencuci tangan. Melalui pendekatan interaktif seperti demonstrasi langsung, penggunaan media edukatif, serta pembagian alat kebersihan, siswa menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan tangan. Meskipun terdapat keterbatasan fasilitas sekolah, kegiatan ini tetap berjalan dengan antusiasme tinggi dari siswa dan dukungan aktif dari guru pendamping. Hasil observasi menunjukkan bahwa Sebagian besar siswa mulai menerapkan kebiasaan PHBS baik di sekolah maupun di rumah.

Saran yang bisa kami berikan mengenai program PHBS ini yaitu:

1. Pihak Sekolah diharapkan dapat menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat mencuci tangan yang memadai dan jadwal rutin untuk kegiatan menyikat gigi bersama.
2. Guru dan Tenaga Pendidik perlu melanjutkan edukasi secara berkala agar kebiasaan hidup bersih dan sehat terus ditanamkan dalam rutinitas siswa.
3. Orang Tua diharapkan mendampingi anak-anak dalam menerapkan PHBS di rumah agar kebiasaan tersebut terbentuk secara konsisten dan berkelanjutan.
4. Kegiatan Edukasi serupa sebaiknya diperluas ke kelas lain atau sekolah lain agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan dalam mendukung kesehatan anak-anak.
5. Kolaborasi dengan pihak luar seperti puskesmas, kampus, atau LSM kesehatan dapat menjadi strategi jangka panjang untuk memperkuat penerapan PHBS secara menyeluruh di lingkungan pendidikan dasar.

DAFTAR RUJUKAN

- Bannepadang, Catherina, Anitha Bunga Manginte, and Ferkia Rante. n.d. "PENYULUHAN KESEHATAN TENTANG PHBS MENCUCI TANGAN DAN MENGGOSOK GIGI DI SD NEGERI 15 BUNTU PEPASAN."
- drg.Rosalina Intan Saputri, MSc. 2022. "Menyikat Gigi – Sebelum Atau Sesudah Makan?No Title." *Alomedika*.
- Fitri Kurnianingsih, Lamidi, Edy Akhyary, Yudithia, Rumzi Samin, and Rudi Subiyakto. 2023. *Aktualisasi Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Lingkungan Sekolah Dasar*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Indikator program kesehatan masyarakat dalam RPJMN dan Rentra Kemenkes 2020- 2024*.
<https://www.kemkes.go.id/resources/download/infoterkini/indikatorkehatan2020.pdf>
- Sugiyono. 2019. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wati, Retno, Ayu Mahanan, and Nana Andriana Juniati. 2024. "Edukasi PHBS (Sikat Gigi) Pada Siswa SDN Patran." *BEMAS: JURNAL BERMASYARAKAT*.
- World Health Organization, and WHO Patient Safety. 2009. "WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care." *WHO*.